

ШАХС ХАРАКТЕРИНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497052>

Muhiddinova Dilrabo Bahridin qizi.

Surxondaryo vil. Termiz shaxar.

Termiz davlat universiteti. 2-bosqich magistranti.

Бугунги жамиятимиз ривожда маънавий идеални шакллантириш ва уни жамият ахлоқий муҳитининг асосий негизи сифатида қабул қилишни тақоза этмоқда. Чунки миллатнинг жони унинг одоб-ахлоқида бўлиб, жамият ахлоқининг илдизи миллат тарихи билан узвий боғлиқ ҳодиса. Инсон ёшлиқдан азалий анъаналар, урф- одатлар оғушида камолга етади. Бунда оила, маҳалла ва таълим-тарбия даргоҳларидаги микро, мезо ва макро муҳитдаги уйғунлик ва изчиллик катта ўрин тутди. Чунки, демократик қадриятларнинг таркиб топиб бориш шароитида одамларнинг ахлоқий онгини умумийлик принципи асосида шакллантириб бориш зарурат ҳисобланади. Акс ҳолда, жамият ахлоқий муҳитида ахлоқий онг даражаси сусайиб кетади. Бунга сабаб демократик қадриятларнинг инсонга том маънодаги эркинлик беришидир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони¹ бўйича 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси, инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш бўйича белгиланган 100 мақсаднинг 70 – Ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш деб номланган бўлимида “Ёшларни ватанпарварлик, фуқаролик туйғуси, бағрикенглик, қонунларга, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида, зарарли таъсирлар ва оқимларга қарши тура оладиган, ҳаётга бўлган қатъий ишонч ва қарашларга эга шахс сифатида тарбиялаш.” Белгилаб қўйилган.

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, тараққий этиш йўлида жадаллик билан давом этмоқда. Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан қабул қилинган барча қонун ва қарорлар, фармон ва фармойишлар, авваламбор, мана шу юрт, халқ ҳамда келажак эгалари бўлган ёшларнинг фаровон ҳаёт кечиришлари учунлигини

¹ 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони

билиш муҳим аҳамият касб этади. Мамлакатимизнинг тараққий этиши, халқимизнинг фаровон ҳаёт кечиришида ёшларнинг билими, дунёқараши ва тарбияси алоҳида ўрин тутди. Негаки, ислохотларнинг муваффақияти, давлатимизнинг дунёда ривожланган давлатлар қаторидан муносиб ўрин эгаллаши, энг аввало, таълим тараққиёти ривожини билан боғлиқ бўлса, яна бир томондан глобал ўзгаришлар авж олган бугунги кунда тарбияга бўлган эҳтиёж ҳам тобора ортиб бормоқда

Жамиятда “Инсон одоби билан гўзалдир.” Деган ибора кўп қўлланилади. Одоб сўзининг маъноси ниҳоятда кенг ва бепоёндр. Инсон одоби билан табиатдаги бошқа мавжудотлардан фарқ қилиб туради. Киши қанча ёшга кирмасин, то ҳаётдан кўз юмгунча тарбияга, одобга, ахлоққа муҳтождир. Билимли, илмли одам бўлиши мумкин, аммо одамнинг одоб-ахлоқи талаб даражасида бўлмаслиги мумкин. Одоб-ахлоқ шахс характерининг маънавий-ахлоқий жиҳатини ташкил этади. Яъни, шахснинг феъл-атвори бевосита унинг одоб-ахлоқи орқали баҳоланади.

Буюк мутафаккирлар айтганларидек, ахлоқ шундай ойнаки, унда инсоннинг ташқи қиёфасигина эмас, балки ички дунёси ҳам кўзга ташланиб туради. Инсонларни ташқаридан кузатиш мумкин бўлган камтарлиги, хушмуомалалиги, андишаллиги, шарм-ҳаёлилигида ички ахлоқий камолотининг даражаси яққол кўзга ташланиб туради. Инсон ўзининг ахлоқий фаолиятини ақл асосига қургандагина ўз мақсадига эришади. Тўғри йўл кўрсатувчи ақл фазилатли туйғулар ҳаракати билан ҳамоҳанг бўлганида ахлоқий фазилат пайдо бўлади. Ақл ва туйғуларнинг бундай ҳамоҳанглигида доимо ақл яхшиликка буюради, тўғри. Ва покиза туйғулар оқилонга буйруқларга осон ва тез бўйсунаверади².

Абу Ҳомид Ғаззолий фарзанд тарбияси ҳақида шундай фикрларни билдиради: “Билгин! Бола тарбияси энг муҳим ишлардандир. Фарзанд тав а онага омонат. Бола қалби пок, нозик, содда ва ҳар қандай нақш ва суратдан холи гавҳардир. Унга қандай нақш солинса, шунга кўра шаклланади, эган томонга эгилади. Агар бола яхшиликка ўрганиб, яхшилик ичида вояга етса, дунё ва охираат саодатини топади. Албатта бу савобга унинг ота-онаси, муаллими ва

² Шарқ донишмандлари ҳикматлари. –Т: Шарқ., 2006 йил.

унга тарбия берган ҳар бир киши шерикдир. Агар бола эътиборсиз ташлаб қўйилса, ёмонлик ичида ўсса, бадбахтликка юз тутади ва ҳалок бўлади. Шундай экан шахс характери ва унинг маънавий-ахлоқий хислатларини шакллантиришнинг психологик механизмларини ишлаб чиқиш муҳимдир.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Шарқ донишмандлари ҳикматлари. –Т: Шарқ,. 2006 йил
2. 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони
3. Ziyo.net